

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे संवर्धन

प्रा. डॉ. सुप्रिया चंद्रशेखर खोले

इतिहास विभाग प्रमुख,

राजर्षी छत्रपती शाहू कॉलेज, कोल्हापूर, 416003

Corresponding Author - प्रा. डॉ. सुप्रिया चंद्रशेखर खोले

DOI - 10.5281/zenodo.19664845

प्रस्तावना:

महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे आणि स्वाभिमानाचे एक प्रतीक म्हणजे महाराष्ट्रातील किल्ले होय. शेकडो वर्षांचा इतिहास लाभलेले हे किल्ले महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान इतिहासाची आठवण करून देतात. त्याचबरोबर महाराष्ट्रावर राज्य केलेल्या विविध राजवटींच्या न्याय - अन्यायाची आठवणही करून देतात. औरंगजेबाच्या आक्रमणाच्या झंजावातात आदिलशाही, कुतुबशाही या बलाढ्य सत्ताही पराभूत झाल्या. शिवरायांच्या स्वराज्याने मात्र औरंगजेबाला अखेरपर्यंत झुंजवले ते या किल्ल्यांच्या आधारानेच ! या किल्ल्यांची निर्मिती, त्यांचे बांधकामही अचंभीत करणारी आहे. काळाच्या ओघात या किल्ल्यांचे महत्त्व कमी होत गेले. युद्ध तंत्र बदलत गेले. विशेषतः एकोणिसाव्या शतकापासून किल्ल्यांचा वापर कमी होत गेला. ब्रिटिश काळात त्यांच्या राजकीय नीतीमुळे बहुतांशी किल्ल्यांना भग्नावस्था प्राप्त झाली. या किल्ल्यांचे संवर्धन ही काळाची आणि महाराष्ट्राचीही खूप मोठी गरज आहे.

विषयाचे महत्त्व :

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ल्यांचा खूप कल्पकतेने वापर करून स्वराज्य विस्तारित केले आणि संरक्षित केले. किल्ला व्यवस्थापनाचे एक विशिष्ट तंत्र त्यांनी

विकसित केले होते. किल्ले ही प्रशासनाची प्रमुख केंद्रे होती आणि याच किल्ल्यांनी स्वराज्याचेही रक्षण केले. काळाच्या ओघात मराठ्यांचे राज्य लयाला गेले आणि किल्ले भग्नावस्थेत गेले. याचे संवर्धन ही आजची खूप मोठी गरज आहे. किल्ले केवळ इतिहासाचीच साक्ष देत नाहीत तर ती समाजाची सांस्कृतिक केंद्रे ही आहेत. पर्यटन व्यवसायाच्या वाढीसाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो. किल्ल्यांना शंभर टक्के पूर्वावस्था प्राप्त करून देणे शक्य नसले तरी त्यांचे योग्य संवर्धन केले तर बऱ्यापैकी किल्ले पूर्व अवस्थेला येऊ शकतात. या संवर्धन प्रक्रियेमध्ये समाजाचा सहभाग खूप आवश्यक आहे आणि त्यासाठी समाजात या विषयाबाबत जागृती निर्माण होणे आवश्यक आहे.

किल्ल्यांचे स्वरूप :

मराठीत दुर्ग, गडकोट, गढी, गिरीदुर्ग तर इंग्रजीत Castle, Fort, Citadel इत्यादी नावांनीही किल्ल्यांचा उल्लेख होतो. जगभरात किल्ल्यांची निर्मिती प्राचीन काळापासून झालेली आहे. त्याचे स्वरूप हे स्थळ, काळानुसार वेगवेगळे असलेले आढळते. शत्रूपासून संरक्षण हे किल्ला बांधणीमागचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. जगभरात त्याचप्रमाणे भारतात किल्ल्यांचे वेगवेगळे प्रकार विकसित झाले. विशेषतः गिरीदुर्ग म्हणजेच डोंगरी किल्ला, भूदुर्ग

म्हणजे जमिनीवरील किल्ला, जलदुर्ग म्हणजे समुद्रातील किल्ला या प्रमुख प्रकारांच्या किल्ल्यांचे बांधकाम अधिक संख्येने झाले. किल्ल्यांचे आकारही स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असत. किल्ल्यांच्या बांधकामासाठी दगड, लाकूड, माती, चुना, शिसे इत्यादी गोष्टींचा त्याकाळात वापर केला जात असे. किल्ला संरक्षणासाठी विशेषतः भुईकोट किल्ल्याभोवती म्हणजेच जमिनीवरच्या किल्ल्याभोवती खोल खंदक खोदून त्यात पाणी सोडलेले असे. त्या पाण्यामध्ये विषारी प्राणी, विषारी वनस्पती सोडण्यात येत असत. अत्यंत भक्कम तटबंदी हे किल्ल्यांचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. या तटबंदीला टेहळणीसाठी ठराविक अंतरावरती बुरुज बांधले जात. किल्ल्याच्या आतमध्ये निवासी इमारती, राज दरबारापासून ते धान्य कोठारापर्यंत आवश्यक ती सर्व बांधकामे केली जात. शत्रूने दीर्घकाळ किल्ल्याला वेढा घातला तरी किल्ल्यातील लोक सुरक्षित राहतील याची काळजी घेतली जात असे.^१

छत्रपती शिवरायांच्या काळातील किल्ले:

महाराष्ट्रात प्राचीन काळापासून किल्ल्यांचे बांधकाम झाले. सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहार, यादव बहामनी इत्यादी सत्तांनी विविध किल्ल्यांचे बांधकाम केले. किल्ल्यांचा अतिशय अचूक वापर स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला. किल्ले हे महाराजांच्या संरक्षणशास्त्राचा अतिशय महत्त्वाचा भाग होता. शिवरायांच्या किल्ल्याबाबतच्या नीतीचे वर्णन रामचंद्रपंत अमात्यांनी आपल्या आज्ञापत्र या ग्रंथात केले आहे. “संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग” हे सांगत असताना ते म्हणतात की, गडकोट हेच राज्य, गडकोट म्हणजे राज्याचे मूळ, गडकोट म्हणजे खजिना, गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी ! गडकोट म्हणजे प्राणरक्षण. गडकोटांना म्हणजेच किल्ल्यांना शिवाजी महाराजांनी आपल्या संरक्षण व्यवस्थेत

सर्वोच्च स्थान देत पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या किल्ल्यांचा वापर केला आणि त्याचबरोबर अनेक नवीन किल्लेही बांधले. विशेषतः जलदुर्गाची निर्मिती हे त्यांच्या काळातील खूप महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य होते. यामुळेच “दुर्ग स्वामी” किंवा “Man of Forts” असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला जातो. तत्कालीन इतर सत्ताधीशांपेक्षा त्यांचे किल्ल्यांबाबतचे धोरण हे वेगळे होते.^२

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात किती किल्ले होते याचा नेमका आकडा सांगता येत नाही. चिटणीस बखरीनुसार ३१७, सभासद बखरीनुसार २४०, चित्रगुप्त बखरीनुसार ३६१ किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे होते. या सर्वांचा आढावा घेतल्यानंतर प्रख्यात इतिहासकार डॉ. बाळकृष्ण यांनी मत मांडले आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांची किमान साडेतीनशे किल्ल्यांवर सत्ता असावी. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक नवीन किल्ले बांधले तर काही जुने किल्ले डागडुजी करून इमारती, तळी, तटबंदी यांची योजना करून त्यांना लढाऊ बनविले. राजगड, रायगड, पुरंदर, तोरणा, विशाळगड, पन्हाळा, प्रतापगड असे डोंगरी किल्ले तर सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, जयदुर्ग, खांदेर, सुवर्णदुर्ग, अर्नाळा, कुलाबा, जंजिरा, पद्मदुर्ग, जयगड अशा जलदुर्गांचा समावेश आहे. पावनगड, भुदरगड, रांगणा इ. किल्ले त्यांनी नव्याने बांधले.^३

किल्ल्यांबाबतच्या आजच्या समस्या:

१. मानवनिर्मित कचरा:

आज केवळ मौजमजा म्हणून किंवा हौसे खातर किल्ल्यांना भेट देणाऱ्या लोकांची संख्या खूप वाढली आहे. त्यांच्याकडून प्लास्टिक, पाण्याच्या बाटल्या, कॅरीबॅग, फूड रिकामे पॅकेट, बिस्कीट पुडे इत्यादीचा वापर खूप होतो

आणि ते तिथेच टाकून दिले जाते. खाणेपिणे संपल्यानंतर, पाण्याचे प्लास्टिकचे ग्लास, पत्रावळ्या, उरलेले साहित्य तिथेच फेकून दिले जाते. आज अनेक किल्ल्यांवर असे कचऱ्याचे ढिगारे साठत चाललेले आहेत. जे किल्ल्याला अस्वच्छ करण्याचे काम करत आहेत.

२. किल्ल्याचे विद्रूपीकरण:

फिरायला जाणारे अनेक जण रंगीत खडू किंवा टोकदार तत्सम वस्तूच्या सहाय्याने आपली नावे दगड, भिंतीवर लिहितात किंवा कोरून ठेवतात. यामुळे किल्ल्यातील भिंती विद्रूप होत चाललेल्या आहेत.^४

३. तटबंदीची व इतर अवशेषांची पडझड:

जोरदार पाऊस तसेच दगडांच्या भिंतीमध्ये पिंपळ , वड यासारखी उगवलेली झाडे, गवत, उंच वाढणाऱ्या रानवेली यामुळे भिंतीचे दगड सैल बनून कोसळत आहेत. जवळपास सर्व किल्ल्यांना भेडसावणारा हा मोठा प्रश्न आहे.

४. विविध कामांसाठी किल्ल्यांचा होणारा वापर:

काही किल्ल्यांवर पर्यटन वाढवण्यासाठी पॅराग्लायडिंग, वॉटर स्पोर्ट्स अशा गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत. यामुळे किल्ल्याकडे बघण्याचा ऐतिहासिक दृष्टिकोन बदलला असून मनोरंजनाचे ठिकाण असा बनलेला आहे. इतिहास प्रेमी किंवा अभ्यासकांच्याऐवजी हौशी लोकांची गर्दी तिथे वाढत चाललेली आहे. येणाऱ्या पर्यटकांकडून किल्ल्याची म्हणावी तशी काळजी घेतली जात नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड किल्ला याचे ठळक उदाहरण आहे.

५. किल्ल्यावर वाढत चाललेली अतिक्रमणे:

किल्ल्यांच्या पायथ्याजवळ किंवा प्रत्यक्ष किल्ल्यांवरती मानवी हालचाली त्याचप्रमाणे मानवी वस्ती सुद्धा वाढत चाललेली आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे केलेली आहेत. अशी बांधकामे किल्ल्याच्या

मूळ स्वरूपाला धक्का पोहोचवत आहेत आणि मूळ ऐतिहासिक वास्तू कुठेतरी बाजूला जाऊन हीच बांधकामे आपल्याला दिसायला लागली आहेत. किल्ल्यांच्या नुकसानीस ही खूप मोठी जबाबदार गोष्ट आहे.

६. किल्ल्यांवर आयोजित केले जाणारे कॅम्प:

किल्ल्यांच्या अभ्यासासाठी किंवा माहिती देण्यासाठी प्रत्यक्ष किल्ल्यांवरती विद्यार्थ्यांचे, तरुणांचे कॅम्प आयोजित केले जातात. रात्री गडावरतीच मुक्काम टाकला जातो. रात्रीच्या वेळेला शेकोट्या पेटवायच्या, तिथेच चूल तयार करून जेवण करायचे. मलमूत्र विसर्जन या सगळ्या गोष्टींमुळे किल्ल्यावरती कचरा वाढत चाललेला आहे आणि किल्ल्यांवरची एकूण नैसर्गिक परिसंस्था ही धोक्यात येत आहे.^५

किल्ले संवर्धन :

संवर्धन म्हणजे एखादी गोष्ट अधिक चांगली किंवा अधिक प्रभावी बनवण्याची प्रक्रिया. हे वातावरण, संस्कृती, ज्ञान, किंवा कौशल्य यांनाही लागू होऊ शकते. किल्ल्यांचे संवर्धन म्हणजे ऐतिहासिक किल्ल्यांचे रक्षण, जतन करण्याची प्रक्रिया. यामध्ये किल्ल्यांचे जतन करणे, त्यांचे अधिक नुकसान होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे आणि त्यांचे ऐतिहासिक महत्व टिकून राहावे यासाठी विशेष प्रयत्न करणे यामध्ये समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचे नियंत्रण हे तीन संस्थांकडून केले जाते. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महसूल आणि वन विभाग महाराष्ट्र शासन. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र संरक्षित किल्ले, राज्य संरक्षित किल्ले आणि या व्यतिरिक्त उर्वरित किल्ले महसूल व वन विभागाकडे असे वाटप केलेले आहे. किल्ले संवर्धनात या संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे.^६

किल्ले संवर्धनासाठी करावयाच्या उपाययोजना:

१. लोकसहभाग:

किल्ले संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकसहभाग ! किल्ल्यांच्या जवळ राहणारे म्हणजे स्थानिक लोक, किल्ले प्रेमी संस्था किंवा संघटना यांची मदत घेऊन शासन पातळीवर नियोजन झाले तर निश्चित अधिक चांगल्या प्रकारे आणि टिकाऊ असे संवर्धन होईल. शाळेत दुर्ग संवर्धन हा विषय सक्तीचा केला तर विद्यार्थ्यांत जागृती निर्माण होण्यास मदत होईल.

२. प्लास्टिक आणि तत्सम गोष्टीवर बंदी:

वारसा स्थळांचे खूप नुकसान करणाऱ्या प्लास्टिक बाटल्या, कॅरीबॅग यासारख्या वस्तूंच्या वापरावर किल्ला पाहताना बंदी घालणे. त्याऐवजी त्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. जेणेकरून कमीत कमी कचरा होईल.

३. झाडांझुडपावर नियंत्रण:

हा सर्व किल्ल्यांना भेडसावणारा मोठा प्रश्न आहे. तटबंदी, इमारतीवर सर्वत्र गवत त्याचप्रमाणे छोटी - मोठी झाडे उगवतात. त्यांच्या मुळांमुळे दगड सैल व्हायला लागतात. यामुळे बांधकाम ढासळण्याची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे वेळीच यावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आणि योग्य रसायनांचा वापर करत नियंत्रण करणे आवश्यक असते. झाडे काढताना मुळांचे अवशेष जर त्या ठिकाणी राहिले तर त्यातून पुन्हा झाड उगवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मुळासहित झाड काढणे गरजेचे असते. जंजिरा हा जलदुर्ग असूनही त्याच्या बुरुजावर वाढलेल्या झाडांच्या मुळांनी चिरे विलग केले आहेत. कर्नाळा किल्ल्यावर वनस्पतींची इतकी वाढ झाली आहे की, काही ऐतिहासिक अवशेष झाडांखाली पूर्णपणे गाडले गेले आहेत.^९

४. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संवर्धन :

किल्ल्यांवरील वास्तूंचे तज्ञ व्यक्तींकडून योग्य शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संवर्धन करणे आवश्यक असते. दगड

जोडणीसाठी सिमेंट न वापरता पारंपारिक साहित्याचा वापर केला तर मूळ रूप परत मिळवून देणे निश्चितच शक्य होते. रायगड किल्ल्यावर काही वर्षांपूर्वी झालेल्या काही दुरुस्ती कामांमध्ये सिमेंटचा वापर झाल्याचे समोर आले होते. हवा खेळती न राहिल्याने दगडाला अंतर्गत भेगा पडतात. महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभागाने आता यावर कडक निर्बंध घातले आहेत. अतिवृष्टीने किल्ल्यांच्या पायऱ्या अनेकदा वाहून जातात किंवा तटबंदीचा काही भाग खचतो. सह्याद्रीतील बेसाल्ट दगड पावसाच्या माऱ्यामुळे कमकुवत होत असल्याने लोहगड किल्ल्यांच्या तटबंदीला मोठे तडे गेल्याचे दिसून आले आहे.

५. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर:

आधुनिक काळात ड्रोन फोटोग्राफी तंत्रज्ञान, जीपीएस तंत्रज्ञान प्रणाली इत्यादी विकसित झालेले आहेत. याचा वापर करून संपूर्ण किल्ल्याचे सर्वेक्षण करणे आणि किल्ल्याच्या कोणत्या भागाचे किती नुकसान झाले आहे त्याचा शोध घेऊन आवश्यक तेवढे संवर्धन करणे हे अधिक योग्य ठरू शकते.^६

६. किल्ल्यांवरील वस्तूंचे संवर्धन:

किल्ल्यांवर झालेल्या उत्खननात वास्तूबरोबर वस्तूही सापडलेल्या आहेत. विशेषतः धातूच्या तोफा, तोफ गोळे इत्यादी. बऱ्याच वेळेला अनेक वस्तु सापडलेल्या ठिकाणी उघड्यावर तशाच ठेवल्या जातात. अशा सापडलेल्या वस्तूंचे ऊन, वारा, पाऊस त्याचबरोबर हौशी पर्यटकांकडून नुकसान केले जाऊ शकते. तसेच धातूसाठी अशा वस्तूंची चोरी सुद्धा केली जाऊ शकते. कोकणातील विजयदुर्ग किंवा सिंधुदुर्ग किल्ल्यांवरील काही तोफा गंजल्यामुळे त्यांच्या थरांचे पापुद्रे निघत आहेत. असे होऊ नये यासाठी या वस्तूंचे त्याच किल्ल्यावर संरक्षित संग्रहालय निर्माण केले तर वस्तू सुरक्षित होऊन त्या वस्तूंची

होणारी झीज आणि नुकसानही थांबू शकते. हा किल्ले संवर्धनाचाच मुख्य भाग आहे.

७. माहिती फलकः

नव्याने येणारे पर्यटक किल्ल्याबाबत अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे ठिकठिकाणी माहिती देणारे आणि दिशादर्शक फलक लावले गेले तर पर्यटक योग्य त्या ठिकाणी जाऊ शकतात. त्यांचा किल्ल्यावरचा अनावश्यक वावरही यामुळे टाळता येऊ शकतो.

८. किल्ले संवर्धनासाठी दिला जाणारा अपुरा निधीः

किल्ल्यांचे संवर्धन ही निश्चितच खर्चिक बाब आहे. सर्व किल्ल्यांना संवर्धनासाठी एकसारखा निधी मिळत नाही. बऱ्याचदा आडवाटेला किंवा मानवी वस्तीपासून खूप दूर असलेले किल्ले हे या प्रक्रियेपासून दूर राहतात. पुरेशा निधी अभावी पूर्ण संवर्धन करणे शक्य होत नाही आणि त्यात महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची संख्याही जास्त आहे.^९

समारोपः

भारतीय समाजात गड - किल्ल्यांबाबतची साक्षरता येणे खूप आवश्यक आहे. ही साक्षरता किल्ले संवर्धनातील पहिले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. किल्ल्यांकडे केवळ मनोरंजनाचे- पर्यटनाचे - उत्सव साजरे करण्याचे ठिकाण म्हणून न पाहता तो आपल्या दैदिप्यमान इतिहासाचा वारसा आहे आणि ती जपण्याची माझी जबाबदारी आहे या भावनेने पाहिले पाहिजे. किल्ल्यांवर फिरणाऱ्या प्रत्येकाने जबाबदारीने सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत. किल्ल्यातील वस्तू- वास्तू तेथील पर्यावरण याची काळजी घेतली पाहिजे. किल्ले संवर्धन ही केवळ सरकारची नव्हे तर आपलीही जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने समाजाच्या या प्रश्नाबाबतच्या अनास्थेमुळे हा प्रश्न गंभीर बनतो आहे. या गोष्टींसाठी फक्त सरकारला जबाबदार धरणे

चुकीचे होईल. किल्ल्याला नुकसान पोहोचविणाऱ्या गोष्टी आढळल्यास योग्य त्या यंत्रणेपर्यंत वेळेत माहिती पोहोचविणे ही गोष्ट सुद्धा महत्त्वाची ठरू शकते. सरकारकडून किल्ले संवर्धनासाठी योग्य यंत्रणा उभी करणे, आवश्यक निधी देणे, किल्ल्यांना नुकसान पोहोचविणाऱ्या व्यक्तींना कडक शिक्षा देणे, किल्ल्यांच्या देखभालीसाठी तज्ञ मनुष्य यंत्रणा उभी करणे या गोष्टी केल्या गेल्या पाहिजेत. या सर्व गोष्टी योग्य रीतीने झाल्या तर निश्चितच स्वराज्याच्या या रक्षकांचे चांगल्या प्रकारे संवर्धन होईल.

संदर्भः

१. गटणे कृ.ब., देशपांडे सुर., किल्ले, मराठी विश्वकोश खंड ३, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, १९७६, पृ. ९५९
२. गोखले कमल, आज्ञापत्र, मराठी विश्वकोश खंड २, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, १९७६, पृ. ३२६
३. घाणेकर प्र. के., अथातो दुर्ग जिज्ञासा, स्नेहल प्रकाशन, पुणे, २००५, पृ. ३७ - ३८
४. घाणेकर प्र. के., कित्ता ; दांडेकर गो. नी., दुर्गपुत्र शिवाजी (लेख), छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतीग्रंथ, डॉ. जयसिंगराव पवार (संपा.), महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ मुंबई, २०११, पृ. १२८-१२९
५. घाणेकर प्र. के., गडकिल्ले महाराष्ट्राचे, स्नेहल प्रकाशन, पुणे, २००७, पृ. ५५ - ६२
६. कित्ता ; भुदरगड किल्ला प्रत्यक्ष भेट, २५/१२/२०२५
७. Sah Purnima, Maharashtra forms panels to safeguard ancient forts (Article), The

Hindu (e Paper International Edition),
19/1/2025

१०. <https://www.mahaarchaeology.in>

११. घाणेकर प्र. के., अथातो दुर्ग जिज्ञासा, उपरोक्त पृ.

८. घाणेकर प्र. के., अथातो दुर्ग जिज्ञासा, उपरोक्त

१५७

९. दांडेकर गो . नी., दुर्गभ्रमण गाथा, मृण्मयी प्रकाशन ,
पुणे, २०१७ ; दुर्गसंवर्धन मार्गदर्शिका (अहवाल),
पुरातत्व संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, २०१९